

TA'LIM TIZIMIDA TALABALAR REFLEKSIVLIGINI RIVOJLANTIRISHNING KASBIY VA SHAXSIY XUSUSIYATLARI

QODIROVA MAXFUZAXON AXMADOVNA

O'zDJTU mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19050794>

Annotatsiya. Maqolada ingliz tili yo'nalishi talabalarida refleksivlikni rivojlanishning nazariy asoslari va shaxsiy omillar mohiyatiga oid fikrlar yoritilgan. Shu bilan birga, refleksivlik darajalari, tanqidiy tafakkur, o'z-o'zidan qoniqmaslik, doimiy izlanishda bo'lishga intilish ko'nikmalari va kasbiy xususiyatlar bilan birga shaxs fazilatlari haqida tavsivlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: refleksiya, shaxsiy omillar, kasbiy xususiyatlar, shaxs fazilatlari, tanqidiy tafakkur, tasavvur, ta'lim-tarbiya, rivojlanish.

Abstract. The article discusses the theoretical foundations of the development of reflexivity in English language students and the essence of personal factors. At the same time, recommendations are made about the levels of reflexivity, critical thinking, self-satisfaction, the desire to be in constant search, as well as personal qualities, including professional characteristics.

Keywords: reflection, personal factors, professional characteristics, personal qualities, critical thinking, imagination, education, development.

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы развития рефлексивности у изучающих английский язык и сущность личностных факторов. Одновременно даются рекомендации относительно уровней рефлексивности, критического мышления, самоудовлетворения, стремления к постоянному поиску, а также личностных качеств, включая профессиональные характеристики.

Ключевые слова: рефлексия, личностные факторы, профессиональные характеристики, личностные качества, критическое мышление, воображение, образование, развитие.

Ta'lim tizimida refleksiv fikrlash, ta'lim oluvchilar xulq-atvorida bajaradigan funksiyalarning xilma-xilligi hamda harakatlarini tartibga solishga xizmat qiluvchi, ta'lim jarayonlarini amalga oshirishdagi ahamiyati bilan kerakli unsur deb hisoblashga asos bo'ladi. Refleksiya orqali ta'lim-tarbiya jarayoni ishtirokchilarining o'z faoliyatiga bo'lgan munosabati muvofiqlashtiriladi. Hamkorlikdagi faoliyatning shakl va mazmuniga mos ravishda mazkur faoliyatning qayta tashkil etilishi ta'minlanadi. Refleksiya ingliz tili yo'nalishi talabalarining kasbiy faoliyatini shakllantirishda guruhi, kursdoshlariga, umuman olganda kasbiy va ijtimoiy faoliyatida uchraydigan barcha shaxslar o'rtasidaga muomila madaniyatini oshiradi. Refleksiya talabaning o'zi tanlagan yo'nalishiga mutaxassis sifatida qiziqishiga va bo'lajak pedagog sifatida imkoniyatlar eshigining ochilishiga xizmat qiladi.

Refleksiv ko‘nikma xulq-atvorning mohiyatini aniqlashga yordam beradi va fikrlashning shaxs uchun ahamiyatli bo‘lgan komponentlari bilan qo‘shilib, samarali vaziyatlarni hal qilish chog‘ida yetakchi faoliyat sifatida namoyon bo‘ladi.

A.S.Obuxovning fikricha kasbiy mahoratni oshirishning asosi sifati pedagogik refleksni o‘rganishida, N.A.Kornilovaning bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash sharti sifatida pedagogik refleksni rivojlantirish bo‘yicha, G.S.Pyankovaning bo‘lajak pedagoglarni tayyorlashda kasbiy refleksivlikning rolini o‘rganish, T.F.Ushevaning talaba va o‘qituvchilar kasbiy faoliyatida refleksivlikni rivojlantirish jarayonini o‘rganish va A.A.Shemshurinning yoshlarda refleksiv qobiliyatlarning rivojlanishi muammosi kabi tadqiqotlarning barchasi ta’limda kasbiy faoliyatni amalga oshirish jarayonida refleksivlikni rivojlantirish zaruriyati, uning dolzarbligiga bag‘ishlangan. Tadqiqot yuzasidan o‘rganilgan adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, hozirga qadar ingliz tili yo‘nalishi talabalarida refleksivlikni rivojlantirishga bag‘ishlangan tadqiqotlar mavjud emas.

Tafakkur va tasavvur o‘quv amaliyotida, dars jarayonlari uchun muhim tushuncha sanaladi. O‘quv – o‘qitish faoliyatini tashkil etar ekan, refleksiya subyektning muhimni nomuhimdan ajratib olish, tahlil etish va tafakkurni o‘z faoliyat turiga aylantirish mahorati sanaladi. P.Ya.Galperin, V.L.Danilova, B.D.Elkonina kabi tadqiqotchilar insondagi refleksiya hodisasida ishtirok etadigan barcha fikr va xatti-harakatlar orasida o‘zaro bog‘liqlik mavjudligini ta’kidlashadi. Mazkur farazlar yoritilgan ilmiy manabalarda inson o‘z-o‘zini tadqiq qilar ekan, o‘rganish, tanish, bilish, anglash, idrok etish, fikrlash, mulohaza yuritish, xulosa qilish va baholash kabi intellektual hodisalarning hammasi doimiy ketma-ketlikda kechishi yoritilgan. Shu bilan birga, ulardan bittasi to‘kis bo‘lmashligi boshqa intellektual hodisaning yetarli darajada bo‘lishiga monelik qilishi ham qayd etilgan[3].

Refleksiya o‘z faoliyatini yaqin kelajak va uzoq muddatli istiqbolni nazarda tutgan rejalar asosida qurishga intilgan har bir shaxs uchun zarur bo‘lgan xususiyatdir. Inson o‘zi bilgan, anglagan va idrok etgan instansiya va subyektlar doirasida fikr yuritadi, binobarin, refleksiv qobiliyat anglangan, idrok etilgan subyektlar doirasining qanchalik kengligi inson refleksiv mahoratining darajasini belgilab beradi. Refleksiv qobiliyatning inson zakovati, tushunchasi, voqea hodisalarni idrok etish darajasiga bog‘liq ekanligini bir guruh olimlar o‘z tadqiqotlarida isbotlab bergan.

J.Lokning ta’kidlashicha, “Refleksiya mening nazirimda inson tafakkuri to‘liq safarbar etilgan botiniy tahlil bo‘lib, unda insonning his-tuyg‘ulari, bilish va anglash, idrok etish va xulosa chiqarish, qaror qabul qilish va istiqbolni belgilash singari psixologik xatti-harakatlar sodir etilgan hodisalardan saboq olishga qaratilgan bo‘ladi” [2].

Binobarin, ingliz tili yo‘nalishi talabalarida pedagogik faoliyat ijtimoiy jamiyatning tizimli majmuasiga chuqur kirib borishini anglatadi. Mazkur kasbiy faoliyatga tayyorlanish jarayonida refleksiyani rivojlantirish shaxs va ijtimoiy jamiyatning o‘zaro munosabatlari ikki tomonlama samarali bo‘lishida, shaxsning fazilati tarkib topishini taqozo etadi.

A.A.Bodalevaning fikriga ko‘ra, “pedagogik faoliyatda kasbiy refleksiya boshqa sohalarga zarur bo‘lgan refleksiyaning uch jihat bilan farq qiladi. Ular: olingan bilim; o‘rttirilgan ko‘nikma; o‘rganilgan tajribaning darajaga uzviy bog‘liqligidir”[1].

“O‘qituvchi-talaba” munosabatlarining o‘zaro samarali tarzda davom ettiruvchi refleksiya, ya‘ni kasbiy mahoratni ta‘lim oluvchining bilimi, ko‘nikmasi, anglash va idrok etishini obyektga yo‘naltiradi. Shuningdek, dars turi va fanning mazmun jihatdan murakkablashib borishiga bog‘liq ravishda o‘zgaruvchanligini ta‘minlaydi.

Tadqiqot nazariyasida reflektivlikning ilmiy tamoyillari A.Ribalko, V.A.Metayeva va kasbiy kompetentlik faoliyatga yondashuvlar hisobga olingan reflektivlik nazariyasi Yu.V.Kusheverskaya, A.V.Karpov kabi tadqiqotchi olimlarning izlanishlarida tavsiflab o‘tilgan. Jumladan:

–kasbiy faoliyat rivojlanishi va individual tizimli yondashuv; [4]

–talabalarni kasbiy tayyorlash va reflektivlikning shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvi;

–subyekt-faoliyat yondashuvi.

Xulosa, ingliz tili yo‘nalishi talabalari reflektiv muhitda kasbiy faoliyatni kuzata bilish, o‘z vaqtida anglab olishi, narsa-hodisalarning tub mohiyatini tez idrok etish va tegishli qaror chiqarishi zarur. Shuningdek, har qanday ma‘lumot hamda axborotni tez qabul qilib, tahlil eta bilishi, har qanday nuqtayi nazar yoki farazni ma‘lumot o‘rnida qabul qila olishi, topshiriqlarni kamchiliksiz bajara olishi va muomalada namunali bo‘lishi kabi shaxsiy hamda kasbiy fazilatlar egasi bo‘lishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Бодалев А.А., Ганжин В. Т., Деркач А.А. Человек и цивилизация в зеркале акмеологии // Современные проблемы смысла жизни и акме. – Самара. ПИ РАО. 2002. – С. 13-42.
2. Милованов К.Ю. Социально-философская доктрина и педагогические взгляды Джона Локка // Проблемы и перспективы развития образования в России. – №4. 2017. – С.18-25.
3. Семенов И.Н. (2017). Персонологическая рефлексия жизнетворчества П.Я. Гальперина / Вестник Московского университета. Серия 14. Психология, (2), 3-29. <https://doi.org/10.11621/vsp.2017.02.03>
4. Шаврина О.Ю. Формирование педагогической рефлексии в подготовке будущего учителя: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. – Уфа, 2000. – 196 с.